

UO'T:631.41:631.45:630*114.445

ЎЗБЕКИСТОН ТУПРОҚЛАРИ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Ортиков Т.К.

Самарқанд давлат университети доценти

Аннотация. Мақолада ҳозирги кунда республикамиз тупроқларида муаммо бўлиб турган масалалар ва улар ечимлари тўғрисида маълумотлар берилган. Ҳозирги пайтда республикамиз тупроқларида энг муҳим муаммолар қаторига гумус ва азот миқдори ва заҳирасини камайиши, тупроқ сингдириши комплекси таркибида натрий ва магний ионлари улуши ва миқдорини ортиши, шўрланишини кучайиши, муҳит реакциясини ишқорийлигини ортиши кабилар кириши аниқлаб берилган. Ушбу муаммоларни бартараф қилиши тупроқ унумдорлигини оширади ва хоссаларини яхшилайдди.

Калит сўзлар: тупроқ, гумус, азот, сингдириши комплекси, шўрланиши, муҳит реакцияси

ПРОБЛЕМЫ ПОЧВ УЗБЕКИСТАНА И ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье приведены данные о существующих на сегодняшний день проблемах почв республики и их решениях. Определено, что в настоящее время самыми важными проблемами почв Узбекистана являются снижение содержания и запасов гумуса и азота, повышение доли и количества натрия и магния в почвенно-поглощающем комплексе, усиление засоления, увеличение щелочности почвы. Решение этих проблем повышает плодородие почвы и улучшает ее свойства.

Ключевые слова: почва, гумус, азот, поглощительный комплекс, засоление, реакция среды

SOIL PROBLEMS IN UZBEKISTAN AND THEIR SOLUTIONS

Abstract. The article provides data on currently existing problematic issues in the soils of the republic and their solutions. It has been determined that the most important problems of soils in Uzbekistan are a decrease in the content and reserve of humus and nitrogen, an increase in the proportion and amount of sodium and magnesium in the soil-absorbing complex, increased salinization, and increased alkalinity of the soil. Solving these problems increases soil fertility and improves soil properties.

Key words: soil, humus, nitrogen, absorption complex, salinity, environmental reaction

Кириш. Тупроқ қишлоқ хўжалигини асоси ҳисобланиб маҳсулот етиштиришда базавий белгиловчи омил ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги асосан тупроқ унумдорлиги, хосса ва хусусиятлари, режимлари ва ҳолатларига боғлиқ бўлади[1;2;3]. Ушбу кўрсаткичлар экин етиштиришда қўлланиладиган агротехнологияларни самарадорлигини, иқтисодий кўрсаткичларини ҳамда маҳсулот етиштириши ҳажмини аниқлаб беради. Шунинг учун тупроқни унумдор ҳолатда, хосса ва хусусиятлари ва режимларини оптимал кўринишда ушлаб туриш, ушбу хусусиятлари ёмонлашган тупроқларни яхшилаш долзарб масала ҳисобланади.

Тадқиқот услублари. Ушбу масалаларни ўрганиш экспедицион ва тажрибавий тадқиқот услубларида амалга оширилди. Экспедициялар умумқабул қилинган усуллар асосида ташкил

этилди. Бунда тупроқ кесмалари олиниб уларга генетик горизонтлар бўйича тавсиф берилди ва анализ учун тупроқ намуналари олинди. Шу билан бирга турли агротехнологик тадбирларни тупроқ хоссалари, ўсимлик озикланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш мақсадида дала тажрибалари ўтказилди. Дала тажрибасини қўйиш ва амалга ошириш, тупроқ ва ўсимлик анализлари республикамиз учун умумқабул қилинган услубларда амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари ва улар таҳлили. Тупроқ унумдорлиги, хосса ва режимларини белгилаб берувчи асосий кўрсаткич бу тупроқнинг гумус ҳолати ҳисобланади. Тупроқда гумус моддаси унинг барча хоссаларига ижобий таъсир кўрсатади. Лекин, охириги йилларда, айниқса қишлоқ хўжалиги жадаллашиши билан бутун дунёда, шу жумладан республикамизда тупроқда гумус миқдори ва захираси камайиб, гумуснинг гуруҳий ва фракцион таркиби ёмонлашиб бормоқда. Бу эса тупроқнинг унумдорлигини пасайишига, хосса ва режимларини ёмонлашишига олиб келмоқда. Бу тупроқнинг озик, туз, сув, иссиқлик, ҳаво режимларига, агрофизик, агрохимёвий ва микробиологик хоссаларига, экологик ва мелиоратив ҳолатига салбий таъсир қилади. Айниқса, ғўза ва кузги буғдойни монокультура сифатида катта майдонларга экилиши, беда экинидан воз кечилиши бу жараёни кучайтириб юборади. Бедани алмашлаб экишга киритиш чорвачиликни ривожланишига ва деҳқончиликда экин структурасини яхшиланишига олиб келади. Шу билан бирга чорвачиликни ривожланиши деҳқончиликка, жумладан тупроқ унумдорлигига сезиларли ижобий таъсир қилади. Чунки бунда органик ўғит гўнгни чиқиши кескин ортади ва тупроқ унумдорлигини ортишига хизмат қилади. Ҳозирги пайтда органик ўғит танқислиги юқори даражада ифодаланган ва бу тупроқ унумдорлигини, жумладан гумус ҳолатини яхшлашга имкон бермайди. Ваҳоланки, беда тупроқ унумдорлигини оширади ҳамда беда экилган ерларда органик ва азотли ўғитларга этиёж бўлмайди, яъни беда экини органик ўғитлар чиқишини ошириши билан бирга, республикамизда органик ва азотли ўғитларга бўлган эҳтиёжни 30-35% гача камайитириши мумкин. Ҳозирги пайтда азотли ўғитларни бир томонлама юқори меъёردа қўлланилиши атроф-муҳит экологияси ва қишлоқ хўжалик экинлари маҳсулотлари сифатига салбий таъсир қилиши билан бирга тупроқда гумусни парчаланишини тезлаштириб унинг миқдори ва захирасини камайтиради. Чунки азотли ўғитлар қўлланилганда тупроқда органик углеродни азотга нисбати (C:N) нисбати қисқаради, бу эса тупроқ микроорганизмларида углеродга бўлган эҳтиёжни кескин ошириб юборади. Натижада микроорганизмларни гумусни парчалаши одатдагига нисбатан сезиларли тезлашади. Бу эса гумус миқдори, захираси ва сифатини пасайишига олиб келади. Шу билан бирга азотли ўғитларни юқори дозада қўлланилиши органик қолдиқларни гумусга айланишига, яъни гумификация жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Буларнинг барчаси тупроқ гумус ҳолатини ёмонлашишига олиб келади. Шунинг учун, азотли ўғитларни муътадил меъёрларда органик ўғитлар билан бирга қўллаш, дуккакли экинлар ҳисобига биологик азотни кўпайтириш ушбу муаммони ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга тупроқ гумус ҳолатини яхшилашда ўсимлик қолдиқларидан, айниқса ғўзапоя ва сомондан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ушбу ўсимлик қолдиқларида углероднинг азотга нисбати 80-100:1, яъни жуда кенг бўлиб гумификация жараёнларига ижобий таъсир кўрсатади. Гумус муаммосини ҳал этишда компост ва сидерат ўғитлар ҳам муҳим роль ўйнайди.

Республикамиз тупроқларида азот муаммоси ҳам ўз ечимини кутмоқда. Чунки республикамиз тупроқларида ялпи ва минерал азот миқдори минимумда турган омиллардан бири ҳисобланади. Ушбу муаммо ҳал қилинмаса экинлардан юқори ҳосил олишнинг имкони бўлмайди. Азот тупроқда асосан органик шаклда тўпланади, минерал азот тупроқда жами

азотга нисбатан тахминан 1% атрофида бўлади. Тупроқ шундай шаклланганки, унда минерал азотни тўпланиши жуда қийин боради. Чунки микроорганизмлар учун минерал азотнинг концентрациясини ортиб кетиши салбий таъсир кўрсатади ва уни одатдаги ҳолатга қайтариш учун нитрификация ва денитрификация микробиологик жараёнлари кучайиб минерал азотни йўқолиши кескин ортади. Микроорганизмлар ўзларини яшаш муҳитини бир меъёрга ушлаб туришга ҳаракат қилади ва бунда микроорганизмлар ҳисобига тупроқнинг буферлик хоссаси намоён бўлади. Бунда микроорганизмлар углерод манбаи сифатида гумусни парчалаб унинг миқдорини камайишига олиб келади. Охирги йилларда республикамизда азотли ўғитларни бир томонлама юқори дозада қўллаш нафақат гумус миқдори ва захирасини, балки ялпи азот миқдори ва захирасини камайишига олиб келди. Тупроқда ялпи азот миқдори ва захирасини асосан органик ўғитлар қўллаб гумус миқдори ва захирасини ошириш орқали кўпайтириш мумкин. Бунда минерал азотни бир қисмини органик ва минерал азотга алмаштириш керак бўлади.

Ўзбекистон тупроқларидаги яна бир муҳим муаммо бу тупроқ сигдириш комплексида (ТСК) кальций ионларига нисбатан натрий ва магний ионлари улушини ортиб бориши ҳисобланади. Одатдаги ҳолатда ТСК да жами алмашилиб сингдирилган катионларнинг 80 % кальций катиони, 10-12% магний, 5% атрофида натрий ионлари ташкил этади. Лекин, охирги пайтларда ТСК натрий ва магний катионлари билан бойиб шўртобланиш жараёнлари кучайиб бормоқда. Бу эса тупроқ унумдорлигини пасайишига, хоссалари ҳамда мелиоратив ва экологик ҳолатини ёмонлашишига олиб келади. Бунда тупроқда халқ тилидаги “қора” шўр пайдо бўлади, тупроқ структураси бузилиб зичлашади ва қатқалоқ ҳосил бўлади, муҳит реакциясини (рН) ишқорийлиги ортиб гумусни эрувчанлиги ва ювилиши ортади. Бу жараён тупроқ физик хоссаларига, жумладан сув, ҳаво хоссаларига, тупроқда кечадиган оксидланиш-қайтарилиш жараёнлари йўналиши ва жадаллигига салбий таъсир кўрсатади. Тупроқда гумификация, аммонификация ва нитрификация каби жараёнлар сусаяди. Шўртобланишни йўқотиш учун кальций катиони манбаи сифатида гипс ҳамда фосфогипс қўлланилади. Шу билан бирга ушбу ерларда экин етиштиришда кальций сақловчи минерал ўғитларни қўллаш керак бўлади. Бундай ўғитлар қаторига суперфосфат, кальций селитраси, кўплаб мураккаб-аралаш ўғитлар киради.

Тупроқда учрайдиган муаммолардан бири шўрланиш ҳисобланади. Тупроқ шўрланишига қарши шўр ювиш ишлари олиб борилади. Лекин, бу тадбир ҳамма вақт ҳам яхши самара бермайди. У асосан “оқ” шўрга қарши юқори самарали ҳисобланади. “Қора” шўрга қарши биринчи навбатда гипслаш ишларини олиб бориб кейин шўр ювиш тадбирини ўтказиш керак бўлади. Шунинг учун шўрланган ерларни картограмма қилишда бу иккала шўрланишни бир-бирдан ажратилиб майдонлари алоҳида аниқланиши керак ва шундан келиб чиқиб қарши кураш чора ва тадбирлари белгиланиши лозим. Ҳозирги пайтда республикамизда кимёвий мелиорация деярли ўтказилмайди, бу эса муаммони янада кучайишига олиб келади.

Тупроқ шўртобланишини ортиши тупроқ рН ини катталанишини, яъни ишқорийликни катталанишини келтириб чиқаради. Бу юқорида қайд этилганидек тупроқ хоссаларини, жумладан ҳаво, сув, озик, иссиқлик, туз режимларини ёмонлашишига сабаб бўлади. Шу билан бирга тупроқ ишқорийлигини ортиши тупроқдан фосфорни ўзлаштирилишини ёмонлаштиради ва фосфорли ўғитлар самарадорлигини пасайтиради. Бунда жуда кўпчилик микроэлементлар (бор, темир, марганец, рух, мис ва бошқалар) ҳаракатчан шаклдан ўсимлик ўзлаштира олмайдиган шаклга ўтиб кетади. Бу қишлоқ хўжалик экинларини микроэлементлар

билан озикланишига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун республикамиз тупроқларининг ишқорийлигини пасайтириш муҳим масала ҳисобланади.

Шу билан бирга республикамиз тупроқларида сув ва шамол эрозияси, оғир металллар билан ифлосланиш каби муаммолар ҳам мавжуд бўлиб ушбу муаммоларни ҳал этиш тупроқ унумдорлигини тиклаш, сақлаш ва оширишда катта аҳамиятга эга.

Хулоса. Шундай қилиб, республикамиз тупроқлари унумдорлиги, хоссалари, режимлари ва ҳолатларида бир қатор муаммолар бўлиб, улар ечимини топиш, бартараф этиш қишлоқ хўжалиги раўнақида муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ortikov T.K., Umarov O.R., Bafoeva Z.Kh, Tohirova Z.R. [The influence of soil salinization on the formation of humus state and agrochemical properties of meadow soils of the Bukhara oasis](#)//Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 15. -P.118-119
2. Pardaev, S., Kholikulov, Sh.T., Ortikov, T.K. The agrochemical properties of organogenic wastes and the possibility of preparing composts. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11 (5). -P.72-76.
3. Чекалин С.Г., Фартушина М.М. Плодородие почвы и основные пути его регулирования//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. - С.14-17